

ஞானக்கூத்தன் கவிதைகளில் சித்தர் தத்துவப் பதிவுகள்

Siddhar Philosophy in the Poetry of Gnanakoothan

ர. ஆர்த்தி, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 20PHTMF006, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

R. Aarthi, Research Scholar of Tamil, Reg. No.: 20PHTMF006, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6639-2228>

முனைவர் ச. பிரியதர்சினி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. C. Priyadharshini, Assistant Professor of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1121-5502>

DOI: 10.5281/zenodo.8199211

Abstract

Ever since man began to think, he has been trying to concentrate his mind's energy. Siddhas are those who concentrate their energy inwardly and see the Lord within themselves and merge with it. Siddhas know the tricks of the Transformation of souls. They are those who do the siddhis that make the soil into gold, who chanted lofty ideas like life is an illusion, alchemy, raja yoga and high philosophy to merge with the only Lord Shiva. There are eighteen siddhas in Tamil Nadu. More others also existed and yet living now in the modern world. The Siddha Gurus who live and the ancient ones in Tamil Nadu have laid down the four principles of medicine, argumentation, yoga and wisdom. They sang uplifting and meaningful philosophies for the betterment of people. This paper is about the way poet Gnanakoothan deals with Siddhas' philosophical ideas in his poetry.

Keywords: Siddhar Philosophy, Poetry, Tamil Poet, Gnanakoothan.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனிதன் சிந்திக்கத் தொடங்கிய காலம் முதலே தன் மனதின் ஆற்றலை ஒருமுகப்படுத்த முயன்று வருகிறான். மனதில் ஆற்றலை அகமுகமாக ஒருமுகப்படுத்தி தம்முள் இறைமையைக் கண்டு அதனுடன் ஒன்றிக் கலந்தவர்கள் சித்தர்கள் ஆவர். சித்தர்கள், கூடுவிட்டுக் கூடு பாயும் வித்தைகளை அறிந்தவர்கள். மண்ணைப் பொன்னாக்கும் சித்துகளைச் செய்பவர்கள், வாழ்வது மாயம், அது மண்ணாவது திண்ணம் என்பன போன்ற உயர்ந்த கருத்துக்களைப் பாடிச் சென்றவர்கள். இரசவாதம் தெரிந்தவர்கள். தமிழகத்தில் வாழ்ந்து மறைந்தும், மறையாமல் உள்ள சித்தப் பெருமக்கள் வைத்தியம், வாதம், யோகம், ஞானம் என்னும் நான்கு நெறிகளை வகுத்துள்ளனர். அவர்கள் மக்களை நல்வழிப்படுத்தும் வகையில் உயர்த்த மற்றும் அர்த்தமுள்ள தத்துவக் கருத்துகளைப் பாடியுள்ளார்கள். சித்தர்களின் தத்துவக் கருத்துகளை

இருண்மைக்கவிஞர் ஞானக்கூத்தன் அவர்கள்தம் கவிதைளில் கையாளுண்டுள்ள விதத்தை எடுத்துரைப்பதாக இவ்வாய்வுக்கட்டுரை அமைகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: சித்தர் தத்துவப் பதிவுகள், கவிதைகள், தமிழ் கவிஞர், ஞானக்கூத்தன்.

முன்னுரை

மனிதப்பிறப்பின் நோக்கத்தை அடைய வழிகாட்டுபவர்களே சித்தர்கள். அவர்களை நன்கு கவனித்தால் ஓர் உண்மை தெளிவாகப் புரியும். அதாவது துன்பத்தில் இருந்து வரும் இன்பம்தான் சிறந்தது என்பது சித்தர்களின் தத்துவம். அதனாலேயே இந்த உலகம் நமது வாழ்க்கை இவையனைத்தும் மாயை என்பதை உணர்ந்து இதிலிருந்து முற்றிலுமாகத் தங்களைத் துண்டித்துக் கொண்டவர் சித்தர்கள். இருண்மைக் கவிஞர் ஞானக்கூத்தன் கவிதைகளில் வாழ்க்கைத் தத்துவங்கள் ஏராளம். சித்தர்கள் பற்று இல்லாமல் வாழ்ந்தவர்கள், மனத்தைக் கட்டுப்படுத்தியவர். மனம், பிறப்பு, ஆணவம் அனைத்தையும் அடக்கி வாழ்ந்தவர்கள். சித்தர்களின் தத்துவப் பதிவுகளை ஞானக்கூத்தன் கவிதைகளில் காண்பதே இவ்வாய்வுக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

தத்துவம்

தத்துவம் என்பது மனிதனை நல்வாழ்வியலுக்கும், ஒழுக்கவியலுக்கும் கைப்பிடித்து அழைத்துப் போகும் குணம் கொண்டது. மனித சிந்தனைகளின் சாரமே, தத்துவம். மனிதன், தன்னையும் பிறரையும் புரிந்து கொள்ளவும், புரிந்து கொண்டு முன் செல்லவும், பலதரப்பட்ட அனுபவங்களையும், நியாயங்களையும் அனுசரிக்கவும் கற்றுத் தருகின்றது தத்துவம். வாழ்க்கை, இயற்கை, பிரபஞ்சம் ஆகியவற்றைப் பற்றிய அடிப்படை வினாக்களும் விடைகளும் அவற்றை பற்றிய விவாதங்களும் தத்துவம் என அழைக்கப்பட்டன. இலக்கியத்திற்கும் தத்துவத்திற்குமான உறவென்பது எப்போதுமே தொடர் விவாதத்துக்குரியதாக இருக்கிறது. இலக்கியம் அந்த ஆசிரியனின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அனுபவம் தனிப்பட்ட உணர்வுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து எழுந்து, ஒரு பொதுப்பார்வையை, நோக்கிச் செல்கிறது. அந்தப்பொதுப்பார்வையை அது உருவாக்கிக் கொள்வதற்கான கருவியாக தத்துவம் திகழ்கிறது. அந்த ஆசிரியனின் தனிப்பட்ட அனுபவம், உணர்வுகள் ஆகியவற்றை அது வடிவமைக்கவோ, மாற்றியமைக்கவோ இயலாது. இலக்கியத்தில் தத்துவத்தின் இடமும் எல்லை இதுவேயாகும். தத்துவம் **Philosophy** என்ற சொல்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர் பித்தகோர் ஆவார். இவர், தத்துவம் என்பது அறிவின் மீது கொண்டிருக்கும் பற்றினைக் காட்டுகிறது என்கிறார் என ம. மதுசூதனன்குறிப்பிட்டுள்ளார். (தமிழ்ப் புதுக்கவிதைகளும் மெய்யிற் சிந்தனைகளும், ப. 1) வாழ்க்கை, இயற்கை, பிரபஞ்சம்

ஆகியவற்றைப் பற்றிய அடிப்படை வினாக்களும் விடைகளும் அவற்றை பற்றிய விவாதங்களும் தத்துவம் என அழைக்கப்படுகிறது. நிலையான உண்மையைப் பற்றிய முழுமையான அறிவைத் தத்துவம் என்று கருதினார் அறிஞர்கள்.

- நிலையான உண்மையைப் பற்றிய முழுமையாக அறிந்து கொள்ளுதல்.
- புரியாத முறையில் பேசுதல்.
- நிலையானமையைப் பற்றி பேசும் (ஆராய்ச்சி நெறிமுறைகள், ப. 267)

என தத்துவத்தை மூன்று வகையாகப் பிரித்துள்ளார் பொற்கோ அவர்கள். 'தத்துவம்' என்ற சொல்லுக்கு உண்மை என்பது பொருள். எனவே, தத்துவ ஞானம் என்பது உண்மையை அறிவது எனப்பொருள்படும். நான் யார்? என்று தேடாத ஞானிகள் இல்லை. நான் யார்? என்று தேடாத யோகியர் இல்லை. ஆனால் நான் யார்? என்று அறிந்து கொண்டோர் சித்தர்களே. இவ்விதமாய் வாழ்ந்து காட்டிய சித்தர்களின் தத்துவப் பதிவுகளை பின்வருவாறு ஞானக்கூத்தன் கவிதைகளில் அறியலாம்.

சித்தர் -சொற் பொருள்

தத்துவம் என்பது அனுபவ வாயிலாகப் பெறக்கூடியது. சித்தர்கள்; தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் பெற்ற அனுபவங்களை பாடல்கள் வாயிலாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார்கள். மனித சமூகத்தின் நல்வாழ்வுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் உறுதுணையாய் இருப்பது சித்தர்களின் கருத்துகள்.

சித்தம் என்பது மனமாகும். தன்னிச்சையாகத் திரியும் மனதினை இறைவனிடம் செலுத்துக்கிறவர்கள் சித்தர் (செம்மொழித் தமிழ்- சித்தர் பற்றிய ஓர் அறிமுகம், ப. 440)

சங்க இலக்கியங்களில் சித்தர் என்ற சொல் கையாளப் பெறவில்லை. சிலப்பதிகாரத்தில் நாடுகாண் காதையில் முதன்முதலாகச் சித்தன் என்னும் சொல் இரு இடங்களில் காணலாம்;. தமிழ் இலக்கண நூல்களில் நமக்கு கிடைத்த அரிய நூலான தொல்காப்பியம்.

சித்தர்களுக்கு அறிவன் என்றும் நிறைமொழி மாந்தர் என்றும் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை,

மறுவில் செய்தி மூவகைக் காலமும்

நெறியின் ஆற்றிய அறிவன் தேயம் (தொல். புறத்., நூ. 1021)

என்று உணர்த்துகிறது.

இரட்டைக்காப்பியங்களில் இரண்டாவதான மணிமேகலையும் சித்தர் இயல்புகளைக் குறிப்பிடுகின்றது. இருத்தி என்னும் தமிழ்ச்சொல்லுக்குச் சித்தி என்று பொருள். (முனைவர் க. மைதிலி. பக் - 55 - 63)

அறநெறியில் விரித்தாங்கு அளப்பில் இருத்தியொடு

புத்த ஞாயிறு தோன்றும் காறும் (மணி, காதை-21, வரி - 166)

என இருத்தி என்ற சொல் பதிவு செய்யப்படுத்திருப்பதை அறியலாம்.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

சித்தர் தத்துவம்

சித்தர் என்றால் முழுமையடைந்த ஆன்மா என்று பொருள். துறவிகள், மருத்துவர்கள், ரசவாதிகள் மற்றும் ஆன்மீகவாதிகள் சித்தர்களாக இருந்தார்கள். சித்தர்கள் முக்காலமும் உணரும் ஞானம் பெற்றவர்கள். பல்வேறு அற்புதங்களைச் செய்யும் ஆற்றலைப் பெற்றவர்கள். உடலும் மனமும் கட்டுக்குள் விளங்க வைக்கும் வழி வகைகளை உணர்ந்தவர்கள். அழியா உடலையும், சாகா நிலையும் பெற்றவர்கள். சித்தர்கள் ஞானப்பார்வையில் உலக நிலையாமை, இளமை நிலையாமை, யாக்கை நிலையாமைகளுக்கு மத்தியில் மானுட உடம்பில் மகத்தான சக்திகளை உணர அடித்தளம் வகுத்தவர்கள்.

சித்தத்தை ஒடுக்கி, சித்தத்தில் சில நிலை காண்பவர்கள் சித்தர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர் என சித்தர் தத்துவம் விளக்கமளிக்கிறது. 'நரை, திரை, பிணி, மூப்பு மற்றும் சாக்காடு ஆகிய அனைத்தையும் வென்று மரணமில்லாப் பெருவாழ்வு என்னும் கலையை அறிந்தவர்கள் சித்தர்கள். யாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம் என்னும் பொதுமை நோக்கில் உலக மக்களுக்கு அறிவித்தவர்களும் சித்தர்கள் ஆவார்கள். (முனைவர் மு. நாகராஜன், பக். 94-100)

சித்தர் என்ற சொல்லுக்குப் பலவகையான பொருள்களைப் பலர் தந்துள்ளனர். அவற்றில், உலகியலைத் துறந்தவர்கள், உலக நடப்பிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள், சித்து ஆடுவதில் வல்லமை பெற்றவர்கள் என்று சித்தர்களை அழைக்கப்பட்டவர்கள். இதை உணர்த்தும் வகையில்,

ஒளியில் ஒளிபோய் ஒடுங்கிய வாரும்

தெளிவும் அவரே சிவசித்தர் தாமே (திருமந்திரம், பா. 168)

என திருமூலர் விளக்கமளிக்கிறார். சித் - அறிவு. சித்தை உடையவர்கள் சித்தர்கள். அறிவு படைத்தவர்கள் சித்தர். சித்தம் என்பதற்கு அறிவு என்னும் பொருள் உண்டு.

சித்தர்கள் என்றால் அறிவு படைத்தவர்கள். அறிஞர்கள், மேதைகள், பேரறிவு படைத்தவர்கள், நுண்ணறிவு படைத்தவர்கள், விஞ்ஞானிகள், மெய்ஞ்ஞானிகள் என்று பொருள் சொல்லுவதே பொருத்தமாகும் என சித்தர்கள் கண்ட விஞ்ஞானம் தத்துவம் குறிப்பிடுகிறது. (முனைவர் மு. நாகராஜன், பக். 94-100)

ஞானக்கூத்தன் கவிதைகளில் சித்தர் தத்துவம்

சித்தர் பற்றி நமக்கு தெரியாத பல ஆபூர்வ செய்திகளும் அவர்கள் நமக்கு சொல்லிக்காட்டிய வாழ்வியல் ரகசியங்களும் ஏராளம். சித்தர் பாடல்களைக் பார்க்கும் போது மிக எளிமையாகத் தெரியும். பல வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தமும் புரியாது. நேரிடையாகப் பார்த்தால் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் பொருளுணர்ந்து பார்க்கும் போதுதான் தத்துவம் புரியும்.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

இந்த வகைளில் கவிஞர் ஞானக்கூத்தன் கவிதைகளில் சித்தர் தத்துவத்தின் சாராம்சத்தை பின்வருமாறு அறிலாம்.

கர்மம்

கர்மம் அல்லது வினைப்பயன் என்பது ஒருவரின் தற்போதைய மற்றும் முந்தைய ஜென்மத்தில் செய்த செயல்களில் பயனாகும். கர்மா என்பது ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்ட தலைவிதி அல்ல. அது அவரவர் செய்த வினைப்பயன் அல்லது கர்மவினை ஆகும்.

பிறந்தன பிறந்தன பிறவிகள் தோறும்

கொன்றனை அனைத்தும் அனைத்து நினைக்கொன்றன

தின்றனை அனைத்தும் அனைத்து நினைத் தின்றனை

பெற்றனை அனைத்தும் அனைத்து நினைப்பெற்றன (பட்டினத்தார், பா. 5)

எனும் பட்டினத்தார் பாடலடிகள் மூலம் தீவினைகள் செய்தவர்கள், மறுபிறவியில் கீழ் உலகத்தில் பிறந்து செய்த கர்மவினைக்கு ஏற்ப பலன்களை அடையவர்கள் என்பதை அறியலாம். இதைப்போல புதுக்கவிதை வடிவில் கவிஞர் ஞானக்கூத்தன் அவர்கள்,

நாங்கள் எலிகளாய்ப் போகலாமென்று

எலிகளாய்ப் போனப்பின் நெல்களைத் தின்கிறோம்

ஒரு காலத்தில்

நாங்களே நெல்களாய்ப் போகலாமென்று

நெல்களாய் நாங்கள் ஆனதன் பின்பு

நாங்கள் நாலுபேர் மண்ணைத் தின்கிறோம்

ஒரு காலத்தில்

நாங்களே மண்ணாய்ப் போகலாமென்று (ஞா. க., ப. 95)

என்று படைத்திருக்கிறார். அதாவது இக்கவிதையில் யாரோ ஒருவன் சொல்வது போல் புதிரோடு ஆரம்பிக்கின்றார் கவிஞர். எலியாக பிறந்தோம் நெல்லுகளை தின்றோம், நெல்லாக மாறிப்பின்பு மண்ணை தின்றோம், இறுதியாக மண்ணாகவே ஆனோம். வினையின் சுழற்சியில் காரணமாக செய்த செயலுக்கு ஏற்ப வினைப்பயன் பெறும். இது சைவசித்தாந்தம் படி, ஒருவரின் முழு கர்மவினை அல்லது வினைப்பயன் முடியும் வரை பிறவியானது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்ற கருத்தினை உட்புகுத்தி உள்ளார் கவிஞர்.

பிறப்பு

பேரின்பத்தை அனுபவிக்காமல் இருந்துவிட்டால் என்னவாகும்? பிறப்பு- இறப்பு என்ற வட்டம் தொடரும். இறப்பு பிறப்பு, பிறப்பு இறப்பு இறைவன் உடல் தந்ததன் நோக்கம் நிறைவேறாமல் ஆகிவிடும்போது மறுபடியும் பிறப்பு ஏற்படுகிறது. இதைத்தான்,

நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி - அவன்

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி

கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி – மெத்தக்

கூத்தாடிக் கூத்தாடிப் போட்டுடைத்தாண்டி (கடுவெளி சித்தர், பா. 4)

எனும் கடுவெளிச் சித்தரின் பாடல் விளக்குகிறது. இறைவன் அருளால் பத்துமாதம் கருவிலிருந்து உயிரானது உடலைப்பெறுகிறது. இறைவன் உடல் கொடுப்பதன் நோக்கமே இறைவனை உணர்த்து அவனை அடையவேண்டும் என்பதுதான். ஆனால் மக்கள் மாயையில் சிக்கிக் கண்டபடி வாழ்ந்து, உடலை வீணாக்கி, நாட்கள் சென்றபின் இறந்துவிடுகின்றனர். இதைத்தான் கூத்தாடிக் கூத்தாடிப் போட்டுடைத்தாண்டி என்று சித்தர் கூறுகிறார். இந்த கருத்தைத்தான் கவிஞர் ஞானக்கூத்தன்,

பிறப்புக்கும் வாசனை

உண்டென்பது ஐதீகம்

பிறப்பின் வாசனையை

இறப்பும் அழிப்பதில்லை (ஞா.க., ப. 662)

எனும் இக்கவிதையில் பதிவுசெய்துள்ளார். பிறக்கும் போதே நமக்கு வாசனை உண்டு என்பது வினைப்பயனை குறிக்கின்றது. அது இறப்புக்குப்பின்பு கூட மறப்பதில்லை என்பது வினைப்பயன் ஏற்ப அடுத்தப்பிறவி ஏற்படும் என்பது சித்தர்களில் நம்பிக்கையாக உள்ளது. அதாவது, நடப்பது அனைத்தும் இறைவனின் ஏற்பாட்டின் படி தான் நடந்துகொண்டு இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்தவன். இந்த உலகத்தின் அனைத்து உண்மையையும் புரிந்துகொண்டு சுலபமாக வாழ்கின்றான். இதற்கு மாறாக, சிற்றின்பத்தை நாடி பேரின்பத்தை மறந்து வாழ்வார்கள் என்றும் பிறப்பின் வாசனையை அறிய முடியாது என கவிஞர் வலியுறுத்துவதாக உள்ளது.

ஆணவம்

செம்பு என்ற உலோகப் பொருளுக்குள் இருக்கும் களிம்பு போல, உயிர் என்று உண்டோ அன்றே அதற்கு ஆணவம் உண்டு. ஆணவம் என்ற சொல் சைவசித்தாந்த அடிப்படையில் செருக்கு என்ற பொருளைத் தராது. உயிரை அறியாமைப்படுத்தும் நிலையைக் குறிக்கும். இதனைச் சிவஞான போதம்,

நெல்லிற் குமியும் நிறைசெம்பி னிற்களிம்பும்

சொல்லிற் புதிதன்று தொன்மையே (சிவஞான போதம், பா. 4)

என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். சிறிது விளக்கமாகச் சொன்னால் கண்ணை மறைக்கின்ற இருள்போல உயிர்கள் எதிரில் உள்ள பொருள்களை அறிய முடியாத நிலையில் அவ்வுயிர்களுக்கு அறியாமையைத் தருவது ஆணவமாகும்.

எவர்எவர்கள் எப்படிக்கண்டு எந்தப்படி நினைத்தார்

அவர் அவர்க்கு அப்படி நின்றான் என்பதெனக் காலம் ? (பத்திரகிரியார், பா.226)

என்ற பத்திரக்கிரியாரின் பாடல் தன்னலக்காரர்களின் சதியைப் புரிந்துகொள்ள முடியாதவகையில் மக்களிடையே அறியாமை மண்டிக்கிடந்தது. மக்களின் அறியாமையைப் போக்கி அவர்கள் ஒன்றுபடுத்தச் சித்தர் முனைக்கிறார் என்பதை அறியலாம்.

அறியாமையின் வாசல்கள்

ஆயிரம் ஆயிரமாய்ப்

போகும் இடமெங்கும்

திறந்தே கிடக்கின்றன

ஒன்றில் நுழைகிறார்கள்

மற்றொரு வாயில் வழியாக

எல்லோரும் வெளியேறுகிறார்கள் (ஞா.க., ப. 491)

அறியாமை என்பது மக்களிடம் அதிகமாக காணப்படுகின்றது. அறியாமையை எனும் வாசலில் விட்டு வெளி வருவதாக இன்னொரு அறியாமையின் வாசலில் நுழைகின்றோம் அதாவது, நம் போகும் இடமெங்கும் அறியாமையின் வாசல்கள் திறந்திருக்கிறது. அறியாமை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என சித்தர் தத்துவத்தை வெளிப்படுவதாக இக்கவிதை உள்ளது.

மனம்

நமது உடம்பு எங்கே இருக்கிறது என்பது முக்கியமல்ல. மனம் எங்கே இருக்கிறது என்பது தான் முக்கியம். மனிதன் தன்னை அறியும்படி வைப்பதும் அந்த மனதுதான். தன்னை அறிய விடாமல் தடுப்பதும் அந்த மனதுதான். நான் எல்லாவற்றையும் விட உயர்ந்தவன் என்ற ஆவணத்தை உண்டாக்குவதும் அந்த மனதுதான். நான் எல்லாரையும் விடத் தாழ்ந்தவன் என்ற அறிவை உணர்த்துவதும் அந்த மனதுதான்.

வெட்டலாம் பிசையலாம் வாழைப்பழத்தை

உரிக்கலாம் உடைக்கலாம் தேங்காய் நெற்றை.

கிள்ளலாம் பூவை. கசக்கலாம் இதழ்களை.

அது அது எப்படி அழிவதென்பது

அதனதன் இடமே தெளிவாய் உள்ளது

அது அது அவற்றை அறியாத போதும்.

நீயே அறிவாய் என்னை

என்ன செய்தால் அழிக்கலாம் என்பதை. (ஞா.க., ப. 274)

நம்மை ஆட்டிப் படைப்பது நம் மனம் தான். உருவமற்ற இந்த மனம் பெரிய உருவம் படைத்த நம்மை எப்படியெல்லாம் ஆட்டிப்படைக்கிறது. மனம் எதை எண்ணுகிறதோ அதுவாகவே மாறி விடும் என வேதம் சொல்கிறது. மனிதன் வாழைப்பழத்தை பிசைந்தாலும், வெட்டினாலும் அது

பழம் தான், அதன் தன்மையும் உருவமும் மாற்றமும் அடைவதில்லை. மனம் தான் அனைத்துக்கும் காரணம். எண்ணம் போல் வாழ்க்கை என்ற சித்தர்களின் தத்துவ சாராம்சம் இக்கவிதையில் பதிவுசெய்துள்ளார்.

மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செபிக்க வேண்டா

மனமது செம்மையானால் வாயுவை உயர்த்த வேண்டா

மனமது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டா

மனமது செம்மையானால் மந்திரஞ் செம்மை யாமே (அகத்தியர், பா. 1)

தூயமனத்தின் தன்மையினை எல்லாம் நன்கு ஆழ்ந்து சிந்தித்து அறிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும். மனத்தினைத் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளவேண்டும் என்பதையே வலியுறுத்தும் விதமாக உள்ளது.

முடிவுரை

மனித இனத்தின் உயர்ந்த பண்புகள், செயல்கள் போன்ற அனைத்திற்கும் மூலமாக விளங்குவது ஆன்மீகம். சித்தர்கள் என்றாலே சித்திகள் கைவரப் பெற்றவர்கள், அவர்களுடைய அறிவுரைகள் அனைத்தும் ஆன்மிகத்தின் வழியாகத்தான் மக்களை சென்றடைந்திருக்கின்றன. சித்தர்கள் தங்கள் கருத்துகளைப் பாடல்களாகப் பாடியுள்ளனர். கவிஞர் ஞானக்கூத்தனின்; கொள்கைகள் அனைத்தும் அவருடைய வாழ்க்கையின் அனுபவத்தால் கண்டவையாகும். சமூக முன்னேற்றத்திற்கும், அறியாமை இருளில் மூழ்கிக் கிடக்காமல் தடுக்கவும், சித்தர்களின் தத்துவத்தினை அறிந்து அருள் பெற்று ஞானமார்க்கத்தின் வழி வாழ வழிகாட்டுகிறது. சித்தர் பாடல்கள் பெரும்பாலும் சைவநெறியைச் சார்ந்திருந்தன. அதனால் கவிஞரின் பல கவிதைகள் சைவ சித்தாந்தம் சார்ந்த கருத்துகள் காணப்படுகின்றன. ஆணவம் என்பது அறியாமைக் குறிக்கும். இந்த அறியாமை விட்டு வருவதற்காக மீண்டும் அறியாமையில் போவதாக கவிஞர் குறிப்பிட்டுள்ள கருத்தினை பத்திராகிரியார் பாடலுடன் பொருந்தி இருக்கிறது. மனம் தான் அனைத்திற்கும் காரணம். எண்ணம் போல் வாழ்க்கை என்பதை கவிஞர் குறிப்பாக கவிதையில் எழுதியுள்ளார். வினைப்பயனின் காரணமாக மீண்டும் பிறப்பு எடுத்து மண்ணுலகத்திற்கு வருவார்கள் என்ற பட்டினத்தார் சித்தரின்; கருத்தை நயம்பட உரைத்துள்ளார் கவிஞர். சிற்றின்பத்தை நாடி பேரின்பத்தை மறந்து வாழ்பவர்கள் என்றும் பிறப்பின் வாசனையே அறிய முடியாது என கடுவெளிச்சித்தரின் கருத்தை கவிஞர் அவர்களும் பதிவு செய்துள்ளார்.

துணைநூல் பட்டியல்

[1] பா.கமலக்கண்ணன். பட்டினத்தார் பத்திராகிரியார் ஞானக்கோவை. வானதி பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு – 2020.

[2] புலவர். த. கோவேந்தன். சித்தர் பாடல்கள். பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, 2000.

- [3] தமிழறிஞர் சாமி. சிதம்பரனார், சித்தர்கள் கண்ட விஞ்ஞானம் - தத்துவம். நாம் தமிழர் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2005.
- [4] முனைவர் ச. வே. சுப்பிரமணியன். தொல்காப்பியம் முழுவதும் விளக்கவுரை. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், முதற்பதிப்பு - 2003.
- [5] முனைவர் மு. நாகராஜன். “சித்தர்கள் காட்டும் வாழ்வியல் முறைகள்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், ISSN-2454-3993. தொகுதி-1, பக்-94-100, 2018.
- [6] தி. தங்கவேலு. சித்தர்களின் தத்துவ மரபு. பாரதி புத்தகாலயம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2018.
- [7] பதிப்பாசிரியர். திவாகர் ரங்கநாதன். ஞானக்கூத்தன் கவிதைகள் முழுத்தொகுப்பு. காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், முதற்பதிப்பு - 2018.
- [8] திரு.வி.க. பட்டினத்தார் பாடல்கள். கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை, 2018.
- [9] சித்தாந்த ரத்தினம் சிவ. மு. பாலசுப்பிரமணியன். மெய்கண்டார் அருளிய சிவஞான போதம். நர்மதா பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2000.
- [10] புலியூர் கேசிகன். மணிமேகலை மூலமும் உரையும். சரண் புகள், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2006.
- [11] முனைவர் பொற்கோ. ஆராய்ச்சி நெறிமுறைகள். ஐந்திணைப் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2016.
- [12] ம.மதுசூதனன். தமிழ்ப்புதுக்கவிதைகளும் மெய்யிற் சிந்தனைகளும். காவ்யா வெளியீடு, சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2003.
- [13] ஞா. மாணிக்கவாசகர். திருமூலர் திருமந்திரம் மூலமும் - விளக்க உரையும். உமா பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2009.
- [14] முனைவர் க. மைதிலி. “சித்தர்பாடல்களின் சமூக அறம்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், ISSN: 2454-3993. தொகுதி-1, பக் - 55 - 63, 2018.
- [15] இரா. மோகன்குமார். அகத்தியர் வரலாறும் பாடல்களும். அமரவதி பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2014.
- [16] வசந்தி. மு. “சித்தர்கள் பற்றிய ஓர் அறிமுகம்.” செம்மொழித் தமிழ் - பன்னாட்டுத் தமிழ் காலாண்டு ஆய்விதழ், ISSN: 2321-0737. தொகுதி -8, எண்-3, ed-3, 2020.

References

- [1] Pa.Kamalakaran. *Pattinathar Bhadragiriyar Gnanakovai*. Vanathi Pathippagam, Chennai, First Edition - 2020.
- [2] Pulavar. Th. Kovendhan. *Sidhar Padalgal*. Paavai Publications. Chennai, 2000.
- [3] Saami Sidhamparanaar. *Siddhargal Kanda Vignanam Thathuvam*. Naam Tamilar Publication. Chennai, First Edition - 2005.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [4] Dr. Sa.Ve. Subramanian. *Tolkappiyam Telivurai, Meiyappan Pathippagam*, Chennai, First Edition – 2003.
- [5] Dr Mu.Nagarajan. “*Sidhar Parriya Oru Arimugam.*” *Shanlax International Journal of Tamil Research*, v-1, pg-94-100, ISSN-2454-3993, 2018.
- [6] Thi.Thangavelu.*Sidharkalin Thatthuva Marapu*. Bharathi Pathippagam, Chennai, First Edition – 2018.
- [7] Diwakar Ranganathan *Gananakoothan Kavithikal*. Kalachuvadu Publications, Nagercoli, 2018.
- [8] Thu.vi.ga. *Pattinathar Patalkal*. Ganga Pathippagam, Chennai, First Edition – 2018.
- [9] Siva.Mu. BalaSubramanian. *Meykantr Aruliy Sivagnapotham*. Narmatha Pathippagam, Chennai, First Edition -2000.
- [10]Puliyur Kesigan. *Manimekalai Moolamum Uraiyam*. Saran Books, Chennai, First Edition -2006.
- [11]Dr.Porgo. *Aarayssi Nerimuraikal*. Inthinai Pathippagam, Chennai, First Edition – 2016.
- [12]Ma. Mathusuthnan. *Thamilputhukavithikalum Meyyr Sinthnaikalum*. Kavya Publications, Chennai, First Edition – 2003.
- [13]Ga.Manikavasakr. *Thirumulr Thirumanthiram Mulmum*. Uma Pathippagam, Chennai, First Edition – 2009.
- [14]Dr.Ka.Maithili. “*Siddar Patalkalin Samuga Aram.*” *Shanlax International Journal of tamil Research*, v-1, pg-53-63, ISSN-2454-3993, 2018.
- [15]Ra. Mohan Kumar. *Agatthiyar Varalarum Patalkalum*. Amarvathi Pathippagam, Chennai. First Edition – 2014.
- [16]Vasanthi. “*Sidrkal Patriya Oru Arimugam.*” *Semmoli Tamil Pannattu Tamil Kalantu Aayvithl*, v-8, ed-3, ISSN-2321-0737, 2020.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன் / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.